

A.	Text.	B.
1. සිව්සහ		16. ගොරකඳු
2. බො ලී මි		17. හ දෙසී
3. කුම බාහු		18. දෙණිය දෙ
4. වක්‍රකීර්ති		19. ලඟහ ඇ
5. ස්වාමියා		20. කුමමුකු
6. වහන්සේ		21. මුරු බි
7. සට . . ල		22. පුටුට ඇ
8. සහනමි		23. මුණක් හා
9. ලාන කුම		24. වත්ත ඇල
10. රවමිහ		25. බඩ නියාම
11. සෙමොර		26. සත් විල්
12. දුගම මි		27. පිට පිටි
13. හාරකම මා		28. බවටත් මි
14. ලන් පෙති		29. ට ඇවුල්
15. ගමමනි		30. කල (Crow)

A.	Transcript.	B.
1. <i>Siva Sañga</i>		16. Goraka a
2. <i>Bo Sri Vi</i>		17. ŋga Desi
3. <i>krama Balu</i>		18. ðeñiya De
4. Chakra artti		19. la aṅga e
5. svāmin		20. tulu ve ku
6. vahan		21. ṅburu bi
7. seṭṭa . . . Lay		22. juvaṭa a
8. <i>ghattama</i>		23. muṅak hū
9. <i>lāna Kuma</i>		24. vatta eḷa
10. ravamha		25. baḍa niyā
11. <i>Senora</i>		26. yen val
12. <i>dāgama Vi</i>		27. piṭa pidhi
13. <i>karayata mā</i>		28. bavataṭ mi
14. lat Peti		29. ṭa avul
15. gannamanin		30. kala (Crow)

Translation.

I am Prnee Langattamilāna . . . (?) unto the Overlord *Siva Sañga Bō Sri Vikrama Bāhu*. I have dedicated to *Senoradagama Vihārē* from the village Petigammana which I have received, the fields, which include Goraka-aṅga, Desiḍeniya, Dela-aṅga, one amuṅam in sowing extent, and the garden lying waste bordering the *ela* (stream). Any one who disputes this [grant will be born] a crow.

Alutnuwara.

The two pillar slabs bearing inscriptions now flank the steps to the present *Déwāle verandah*. They were dug out of the site of the old *Vishnu Déwālē*, where they stood about half out of the ground at the time of their removal several years ago.

All but a line on the left-hand slab No. 2, and the whole of the writing upon the upper part of both sides of No. 1 to the right, had weathered so completely, that until unearthed the very existence of letters on the stones was unsuspected. The inscription on No. 2 slabs is practically illegible; and even with No. 1 the effacement of half the record, the excessive crowding together of the letters, and their faint engraving, renders the task of decipherment exceedingly laborious and the result unsatisfactory. The partial translation is offered with very great diffidence.²

No. 1.

Slab, 5 ft. by 1 ft. 7 in. by 9 in. Inscribed on each of the broader faces A. B. with some twenty lines, of which about half remain, more or less legible.

A.	Text.	B.
		රජකලාවු ඇමදෙනමහා සකරකො රලෙ සෙනාව මෙම පණතෙ පවත් . . .
		පවතිනතෙක් අපමව ඇපාමගෙවලිතපරමපරව
		නොවරදවිගන්න සෙ සකරකෝරලෙ සෙනාවට ඇත . . . පනහානිනොකරන්නො සර වඳ දලදු ආනුරුවන් දෙස්කොව ග කබුගමදෙවියන් දෙස්කොව සෙනා වගෙග් නොවරදවන්තෙ කම ඇපම ගෙ න නොවරදවම සලස්වීමගෙන් සමමන විකුමබාහු රජපුරුසාමිගෙ මෙකෙවරි න් මෙසෙලලෙකබමග කැවු බව ට විකුමබාහු ඇපානු වමිහ.
ඇතුළුව රජපරමි පඤ්චෙ කුඩා මහත් සමිකිසි කෙ නෙකුන්වහන්සේ විසින් වරදග න්ව නොසව අපෙත් නොවරදන ලෙස මව දලදු ආනුරුවන් දෙස්කො ව ගකබුගමද මිහිකකා ² රදවි න්ව දෙස්කොට . . . ලම . සකරව රම දෙවියන් දෙස්කොට උත්පලවණිණ දි ලකයි පත් දෙවියන් දෙස්කොට මෙ (පනත) නොවරදව පහමහසි ගෙ ලලෙකමස කැවු බවට සකර කො රලෙ රවනාසක දියානාසක අත් ඇ තුළු කුඩා මහත් ඇමදෙන මහ		

¹ If the stone could be removed to a more convenient site, it might yield a better result than that now attained. Its present proximity to the steps precludes examination in a favourable light.
² මෙකොව.

